

Käyttäjän käyttöehdot erilliset, versio maaliskuu 2024

Dokumentissa käytettyjä määritelmiä:

yksikkö: tiedekunta tai tutkimusta tekevä erillislaitos (HCAS, HILIFE, Luomus, SSKH)

metatieto: *kuvaa tiivistetyssä muodossa tietoaaineistoa, esimerkiksi sen sisältöä, rakennetta, kontekstia, hallintaa, käsittelyä tai kokoamista (Tieteen termipankki 03.08.2023, Avoin_tiede:metatieto)*

aineiston kuratointi: *aineistojen sisällön ylläpitoon ja päivityksiin liittyvät toimenpiteet, joilla turvataan aineistojen jatkuva eheys, saatavuus ja käytettävyys*

(<https://sanastot.suomi.fi/terminology/3bdbcac2-e57f-49c1-b104-e37eff042834/concept/0c68edb2-fe39-4ca7-9612-16aa57377ef1>)

yliopistolla tarkoitetaan tässä dokumentissa Helsingin yliopistoa

tutkijalla tarkoitetaan henkilöä, joka hakee palvelusta säilytystä

Palvelusta

1. Palvelu on tutkimuksen tuottamien staattisten aineistokokonaisuuksien säilytyspaikka. Palvelu ei ole tarkoitettu aineistojen aktiivisen käsittelyvaiheen käsittely- tai tallennuspaikaksi.
2. Palvelu on tarkoitettu Helsingin yliopiston tutkijoille. Tutkija voi hakea palvelusta kokoamalleen aineistolle säilytystä. Tutkijan ja hänen tarjoamansa aineiston tulee täyttää palvelun yleiset käyttöehdot. Lisäksi tutkijan oman yksikön tulee puoltaa aineiston tallentamista palveluun.
3. Palvelun käyttäjät sitoutuvat palvelun tilauslomaketta täyttäessään noudattamaan palvelun käyttöehtoja. Tilauslomakkeella palvelun käyttäjä antaa palveluun tarjoamastaan aineistosta tietoja, joiden avulla tarkistetaan, soveltuuko kyseinen aineisto palveluun ja onko palvelun tallennuskapasiteettia tarkoituksenmukaista käyttää aineiston tallentamiseen. Tilauslomakkeella käyttäjältä pyydetään myös tarvittavat metatiedot aineistosta.
4. Palvelussa käytetään ja tunnistaudutaan HY:n käyttäjätunnuksilla.
5. Palveluun voidaan ottaa aineistoja, jotka ovat HY:n tutkijoiden tuottamia tai joiden tuottamiseen HY:n tutkijat ovat osallistuneet merkittävältä osalta.
6. Palveluun ei voida ottaa vastaan erityisiä henkilötietoja sisältäviä aineistoja.

Mihin tutkija sitoutuu

7. Tutkija vakuuttaa, että hänellä on oikeus luovuttaa aineisto palveluun. ”Oikeudella” tarkoitetaan sitä, että
 - a. Tutkijan tulee olla itse kerännyt aineisto yksin tai yhdessä sellaisten henkilöiden kanssa, jotka hyväksyvät aineiston tallentamisen palveluun.
 - b. Aineiston oikeuksia ei ole luovutettu yksinoikeudella kolmannelle osapuolelle.
 - i. Esim. hankkeen yhteistyösopimus, tilaustutkimustutkimus tai muu sopimus.
 - c. Myöskään kolmannen osapuolen käyttö- tai muu oikeus eikä tutkijoiden salassapitovelvollisuus ei estä aineiston tallentamista palveluun.
8. Tutkija vakuuttaa, että

- a. Aineisto on kerätty soveltuvaan lainsäädäntöön (esim. tietosuojalainsäädäntö) ja tutkimuseettisiin ohjeita noudattaen. Esimerkiksi, jos käsitellään henkilötietoja, tietosuojailmoitus on laadittu.
 - b. Aineisto ei sisällä kolmannen osapuolen liikesalaisuuksia tai muuta luottamuksellista tietoa. (Aineiston käyttöä ei siis rajoita esim. salassapitosopimus, materiaalin siirtosopimus, yhteistyösopimus tai tilaustutkimussopimus.)
 - c. Aineisto ei sisällä tietosuojalainsäädännössä tarkoitettuja erityisiä henkilötietoja, esimerkiksi terveystietoja.
9. Tutkija myöntää yliopistolle aineistoon rinnakkaisen, pysyvän ja maksuttoman käyttöoikeuden. Tutkija vastaa siitä, että hänellä on oikeus säilyttää ja muuten käsitellä aineistoa.¹
 10. Tutkija voi myöntää yliopistolle myös oikeuden luovuttaa aineisto palvelusta edelleen muihin tutkimustarkoituksiin. Jos tutkija ei anna yliopistolle edelleen luovutusoikeutta, aineistoa ei saa luovuttaa palvelusta eteenpäin. Jos tutkija taas luovuttaa yliopistolle aineiston edelleen luovutusoikeuden, luovuttaa hän samalla myös aineiston muokkausoikeuden.
 11. Jos aineisto on tuotettu useamman henkilön toimesta, yksi henkilö hoitaa säilytyspyynnön koko ryhmän puolesta ja vakuuttaa että hänellä on suostumus koko ryhmältä tähän. Säilytyspyynnön tekeväälle on tarjolla [sopimus pohja](#) ryhmän suostumusten keräämiseen. Lisäksi koordinoivan tutkijan tulee vakuuttaa, että hän on tehnyt kaiken mahdollisen tavoittaakseen aineiston kaikki omistajat.
 12. Tutkija sitoutuu antamaan aineistostaan sen hyödyntämistä varten tarvittavat metatiedot ja hyväksyy, että aineiston metatiedot julkaistaan avoimesti.

Yksiköiden – tiedekuntien ja tutkimusta tekevien erillislaitosten rooli

13. Yksiköiden tutkimustoimikunnat tai vastaava (yksikön päätös) päättävät osana palvelun palveluprosessia mitkä aineistot voidaan tallentaa ja säilyttää yksikön kiintiössä.

Palvelukapasiteetin ja tallennettujen aineistojen ylläpito ja poistaminen

14. Kaikilla aineistoilla on yhteyshenkilö(t) ja aina yksikkötieto. Jos yhteyshenkilöitä ei tavoiteta, yksikkö tekee päätöksen aineistosta ja tarvittaessa nimeää uuden yhteyshenkilön.
15. Tutkija antaa yliopistolle oikeuden poistaa aineiston palvelusta säilytysajan päätyttyä. Yliopistolla on itsenäinen oikeus päättää, kuinka kauan se säilyttää aineistoa ja milloin se poistaa aineiston. Ennen poistamista aineiston yhteyshenkilölle ilmoitetaan.
16. Aineistoja poistetaan palvelusta manuaalisesti vuosikatselmoinnin tuloksena. Ennen poistamista yhteyshenkilöä ja/tai yksikköä informoidaan poistamisesta, jolloin yhteyshenkilö tai yksikkö voi perustellusta syystä hakea säilytysajan jatkoa. Erityisen painavista syistä johtuen aineistoja voidaan poistaa myös muulloin, kuten silloin jos myöhemmin ilmenee tietosuojaan liittyviä ongelmia tai tutkijan antaneen vääriä tietoja tms.

¹ Riippuen siitä, millaisessa tutkimuksessa aineisto on kerätty ja millaisia rahoitusehtoja ja sopimuksia ko. tutkimukseen mahdollisesti liittyy, tutkija on saattanut jo aikaisemmin luovuttaa yliopistolle omistus- tai käyttöoikeuksia aineistoon. Kaikkia yliopiston ja tutkijan välillä aikaisemmin tehtyjä oikeuksiensuostus sopimuksia noudatetaan edelleen eikä palvelun käyttöehdoilla ole tarkoitus supistaa yliopistolle mahdollisesti jo aikaisemmin myönnettyjä omistus- tai käyttöoikeuksia. Palvelun käyttöehdoilla varmistetaan, että yliopistolla on riittävät oikeudet hallinnoida kaikkea palveluun tallennettavaa aineistoa.

Tutkija on velvollinen varmistamaan ennen palvelun käyttöehtojen hyväksymistä, että aineiston käyttöä ei rajoita yliopiston ulkopuolisen tahon oikeudet. Ulkopuolisten oikeudet voivat perustua esimerkiksi yliopiston tai tutkijan ja kolmannen välillä tehtyihin sopimuksiin tai tutkimusyhteistyöhön. Ks. käyttöpolitiikan kohdat 8, 9 ja 12.

17. Aineistojen kuratoinnissa tiedostoja ei avata ja tarkisteta esimerkiksi tarkistussummia käyttäen. Kuratointi rajoittuu tiedostomuotojen tarkastamiseen vuosikatselmoinnin yhteydessä niin että valitut tiedostomuodot tukevat pitkäaikaissäilytystä.
18. Aineiston luovuttaja voi aina halutessaan saada aineiston käyttöönsä niin kauan kuin sitä säilytetään palvelussa ja aineiston luovuttajalla on käytettävissään yliopiston käyttäjätunnus.
19. Mikäli kolmas osapuoli kyseenalaistaa aineiston luovuttajan oikeuden aineistoon, yliopiston tulee tutkia kolmannen osapuolen esittämä väite ja sen perusteet. Yliopistolla on oikeus estää aineiston luovuttajan pääsy aineistoon asian selvittämisen aikana, sekä tehdä lopullinen päätös aineiston säilyttämisen suhteen. Yliopisto ei vastaa käyttöoikeuden eväämisestä mahdollisesta aiheutuvista vahingoista.